

MUTAFAKKIR YUSUF XOS HOJIBNING AXLOQIY QARASHALARI

Orzukulov Amirjon Olimjonovich

Samarqand davlat chet tillar instituti

mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10633698>

Annotatsiya: Buyuk alloma Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asari turkiy xalqlar falsafiy tafakkurining o‘ziga xos ko‘rinishi bo‘lib, o‘z davrining ilg‘or ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy-axloqiy masalalari, turkiy xalqlar tarixi, madaniyati, ilm-fani, urf-odat va an‘analari, turmush tarzi, qadriyatlari xususida batafsil ma‘lumot beradi. Ushbu maqolada allomaning “Qutadg‘u bilig” asarida ma‘naviy-axloqiy masalalar falsafiy tahlil etilgan. Ushbu asar mzmun-mohiyati keng qamrovli bo‘lib, insonning ijtimoiy mohiyati, tafakkuri, axloqiga oid masalalar badiiy bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: “Qutadg‘u bilig” inson, jamiyat, til, ilm, bilim, axloq, odob, ma‘rifat, hikoya, rivoyat.

Mamlakatimizda buyuk allomalarning ilmiy-ma‘naviy merosini har tomonlama chuqur o‘rganish va targ‘ib etish, yosh avlodni ajdodlarimizning ezgu an‘analari ruhida tarbiyalash bo‘yicha islohotlar izchil davom ettirilmoqda. Bu haqda Prezident SHavkat Mirziyoev: “Biz ajdodlarimizning donishmandlik an‘analariga amal qilib, ularning g‘oyalarini teran anglagan holda, qat‘iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamalakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo‘lidan bormoqdamiz¹”, deya qat‘iy xulosaga keldi. Bu borada Yusuf Xos Hojibning ma‘naviy merosidagi aksiologik qarashlarini ilmiy-falsafiy tahlil etish, o‘rganish va undan komil inson tarbiyasida amaliy foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ajdodlarimiz qoldirgan madaniy merosda barcha davrlar uchun kerak bo‘ladigan ilg‘or fikrlar borki, bular bugungi taraqqiyot uchun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmaydi. Yusuf Xos Hojib merosini o‘rganish bo‘yicha sharqshunos olimlardan G.Vamberi, V.V.Radlov², S.E.Malov, A.Samoylovich, V.V.Bartold³, E.S.Bertels, A.Fitrat⁴, A.Sa‘diy, A.N.Kononov, A.A.Valitova, I.V.Stebleva, N.M.Mallaev, A.P.Qayumov, G‘.A.Abdurahmonov, Q.Karimov⁵,

¹ Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи // <http://uza.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>

² Радлов В.В. Кутадгу билиг. Факсимила уйгурской рукописи императорской и королевской придворной библиотеки в Вене. Спб., 1990, - 220 с

³ Бартольд В.В. Богра-хан, упомянувший в «Кутадгу билиг». Соч., т. У. М., Наука, 1968, с. 420. Валитова А.А. К вопросу о фольклорных могилах в поэме «Кутадгу билиг». Сов. Восток. М.: 1958, № 5, с. 88-102.

⁴ Фитрат. Кутадгу билиг. - Абдурауф Фитрат Танланган асарлар. 11 жилд. Илмий асарлар. Нашрга тайёрловчи ва изохлар муаллифи Ҳ.Болтабоев. - Т.: Маънавият, 2000, -Б11-17.

⁵ Каримов Қ. Илк бадиий дoston. - Т.: Фан, 1976.

Q.Sodiqov, M.Kuprulizoda, A.Rustamov, S.Mutalibov, B.To'xliev, Z.Hamidovlar⁶ tomonidan allomaning ma'naviy merosining tilshunoslik, ijtimoiy-falsafiy, tarixiy, etnografik, pedagogik jihatlarini tahlil qilingan. Turkiston jadidchilarining faol vakili Abdurauf Fitrat "Qutadg'u bilig" asari haqida quyidagi fikrlarni bildiradi: "...san'atli bir she'r majmuasi emas, manzum bir axloqiy, idoriy kitobdir. Bunda inson sifatlaridan adolat, davlat, aql, qanoatni majoz yo'li bilan to'rt kishi etib ko'rsatiladi. Bulardan adolat xoqon bo'lub, oti "Quntug'di", davlat uning vaziri bo'lub, oti "Oyto'ldi", aql vazirning o'g'li bo'lib, oti "Ugdulmish", qanoat vazirning qarindoshi bo'lib, oti "Uzg'urmish"dir deydi.⁷ Tilshunos olim B. To'xliev⁸ asardagi fikr mulohazalarning boshqa birorta ijodkorga o'xshamagan badiiy ifodasi, ayniqsa, sof turkona so'zlarning jarangi, ular zamiridagi yuksak insoniy tuyg'ular mavjudligini ta'kidlaydi. Zamonaviy tadqiqotchi olimlardan J.T. Amrebaeva⁹ Yusuf Xos Hojib falsafiy tafakkuriga Markaziy Osiyo mutafakkirlarining ta'sirini, A.K. Axmetov¹⁰ asarning ma'rifiy-pedagogik ahamiyati, asardagi urf-odat, qadriyatlar xususida ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. SHarqshunos olim D.A.Brusilovskiy¹¹ tomonidan turkiy xalqlar madaniy va diniy hamkorligida Yusuf Xos Hojib asarining ahamiyatli tomoni yoritib o'tiladi. YUqoridagi tadqiqotlardan shuni anglashimiz mumkinki, alloma ma'naviy merosining ijtimoiy-falsafiy jihatlarini yoritilgan ammo ma'naviy-axloqiy jihatlarini etarlicha yoritilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Rivojlangan o'rta asrlar turkiy xalqlar ijtimoiy-ma'naviy hayotida pandnoma, nasihatnoma mavzusida asarlar yozish an'ana tusini olgan edi. Jumladan, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asari ham shunday ma'naviy-axloqiy, ijtimoiy-falsafiy asarlar turkumidagi asardir. "Qutadg'u bilig" da o'z davrining ilg'or ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-axloqiy masalalari, turkiy xalqlar tarixi, madaniyati, ilm-fani, urf-odat va an'analari, turmush tarzi, qadriyatlari badiiy talqin qilinib va ular haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Qoraxoniylar davlatida vazirlik lavozimida faoliyat ko'rsatgan Yusuf Hos Hojibning insoniylik, ezgulik g'oyalari bugungi kunda ham

⁶ Qutadg'u bilig. J.I // Yusuf Xos Hojib; mas'ul muharrir A.Rustamov; nashrga tayyorlovchi G'. Abdurahmonov. ToshDShI. –T.: Alisher Navoiy Qutadg'u bilignomidagi O'zbekiston Qutadg'u bilig Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010. - 240 b; Z.Хамидов. Юсуф Хос Ҳожибнинг фалсафий қарашлари. Андижон, 2017. –Б. 36.

⁷ Фитрат. Қутадғу билиг. - Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 11 жилд. Илмий асарлар. Нашрга тайёрловчи ва изоҳлар муаллифи Ҳ.Болтабоев. - Т.: Маънавият, 2000, -Б.11-17

⁸ Бокижон Тўхлиев. Юсуф Хос Ҳожиб ва туркий халқлар фолькори. "Баёз" нашриёти. Тошкент – 2013.Б.5

⁹ Амребаева, Ж.Т. Мир ценностей в «Кутадгу билиг» («Благодатное знание») Юсуфа Бала-сагуни дисс. на соискание степени канд. философских наук. – Алматы:[б.и.], 2001

¹⁰ Ахметова А.К. Педагогические взгляды Юсуфа Хас Хаджиба Баласагунского (по поэме "Кутадгу билиг"): Автореф.. канд. пед. наук. - Т, 1990. - 17

¹¹ Д.А.Брусилковский .Юсуф Баласагунский как качественно новый этап межкультурного и межрелигиозного сотрудничества в тюркоязычном мире.Международный научный журнал. Символ науки. 2016 №3 С.92-95

o'z ahamiyatini yo'qotmagan. "Qutadg'u bilig" shery asari o'n uch ming misrani o'z ichiga olgan turkiy xalqlarning axloqiy myorlarini jamlagan "insonni komillikka undovchi nasihatnoma" asari desak haqiqatga to'g'ri keladi. "Qutadg'u bilig" asarida insonning ijtimoiy mohiyati, falsafiy tafakkuri va uning axloqiga oid masalalar obrazli, badiiy yuksak misralar, she'riy hikmat, maqollar orqali yoritib o'tilgan. "Qutadg'u bilig"dagi Kuntug'di-adolat, Oyto'ldi-baxt va davlat, O'gdulmish-aql, O'zg'urmish- sabr-qanoat insonni komillikka yotaklovchi obrazlar orqali alloma o'z ijtimoiy-falsafiy qarashlarini bayon etgan. Mutafakkir o'z qarashlarida axloqni, jamiyatdagi osoyishtalik va ijtimoiy muvozanatni saqlab turuvchi sifatida qaraydi. Alloma komil inson tarbiyasida til, so'z va muomala odobi muhimligiga quyidagi jumalalarda to'xtalib o'tgan: Til arslon misoli yotar qafasda, bexabar boshini u er nafasda, tilidan tutilgan ne deyar eshit, amal qil bu so'zga, o'zingga ish et, balo keltiradi boshga bu tilim, so'zinni tiyib yur boshing yormasin, tilingni tiyib tur tishing sinmasin¹². Alloma, aql, til, farosatni o'z vaqtida va o'z joyida ishlatish lozimligini ta'kidlab, inson ikki narsa tufayli qarilik nimaligini bilmaydi, xush qiliq va ezgu so'z. Alloma muomala odobi haqida to'xtalar ekan qo'pol so'z kishiga ofat keltiradi, hasadli so'z kishining rangini somonga aylantiradi. Yusuf Xos Xojib Oyto'ldi misolida kamtar, dono, rostso'zli insonni keltiradi. Oyto'ldi farzandi O'gdo'lmishga inson odobi haqida qator nasihatlar qiladi. "Kimki farog'atli kunni istasi, u fe'l-atvorini sozlashi, to'g'rilik va rostlikni tanlashi lozim. Ko'pchilikka bosh bo'lgan kishining yo'li adolat, fe'li ravon, qilmishi ezgulik bo'lmog'i, yomonlardan uzoq turmog'i shart"¹³. Yusuf Hos Hojib asarida chiroyli suhbatni axloq shaklida, shaxs ma'naviy qiyofasining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rsatadi. Tilingdan chiqarma bu yolg'on so'zing, bu yolg'on tufayli qoradir yuzing¹⁴. Alloma "Qutadgu bilig" asari o'z davrda vujudga kelgan qomusiy asarlar silsilasidan muhim o'rin olgan. "Qutadg'u bilig" ning o'zagini turkiy xalqlar an'analari, qadim turkiy madaniyatga bevosita daxldor bo'lgan qadriyatlar tashkil etadi. Mutafakkir sof turkiy xalqlardagi davlatchilik, elig xonlar siyosiy bilimlari, qonunlari, boshqaruv usullariga oid nazariy-konseptual yangiliklar – tugal er (komil inson), qoonda (hukumdor) adl-insof, qonun ustuvorligi, yuqori darajada farovonlik kabi ijtimoiy-gumanistik, ratsional nazariy g'oyalarni, qadriyatlarini ma'naviy merosida aks ettirganligi, allomaning o'ziga xos fenomen mutafakkir ekanligini ko'rsatadi.

¹² Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. Тошкент.: Юлдузча, 1990, - Б.87

¹³ Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. Тошкент.: Юлдузча, 1990, -Б.32.

¹⁴ Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. Тошкент.: Юлдузча, 1990, -Б.36.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qutatg'u bilig. J.I // Yusuf Xos Hojib; mas'ul muharrir A.Rustamov, nashrga tayyorlovchi G'. Abdurahmonov. ToshDShI. -T.: Alisher Navoiy Qutatg'u bilignomidagi O'zbekiston Qutatg'u bilig Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010. - 240 b
2. З.Хамидов. Юсуф Хос Ҳожибнинг фалсафий қарашлари. Андижон, 2017. –Б. 36.
3. Амребаева, Ж.Т. Мир ценностей в «Кутадгу билиг» («Благодатное знание») Юсуфа Бала-сагуни дисс. на соискание степени канд. философских наук. – Алматы:[б.и.], 2001
4. Ахметова А.К. Педагогические взгляды Юсуфа Хас Хаджиба Баласагунского (по поэме "Кутадгу билиг"): Автореф.. канд. пед. наук. - Т, 1990. - 17
5. Бартольд В.В. Богра-хан, упомянутъш в «Кутадгу билиг». Соч., т У. М., Наука, 1968, с 420. Валитова А.А. К вопросу о фолкълорних могивах в поэме «Кутадгу билиг». Сов. Восток. М.: 1958, № 5, с. 88-102.
6. Боқижон Тўхлиев. Юсуф Хос Ҳожиб ва туркий халклар фолькори. Баёз” нашриёти . Тошкент – 2013.Б.5
7. Д.А.Брусиловский .Юсуф Баласагунский как качественно новый этап межкультурного и межрелигиозного сотрудничества в тюркоязычном мире.Международный научный журнал. Символ науки. 2016 №3 С.92-95
8. Каримов Қ. Илк бадий дoston. - Т. Фан, 1976.
9. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи // <http://uza.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>
10. Радлов В.В. Кутадгу билиг. Факсимила уйгурской рукописи императорской и королевской придворной библиотеки в Вене. Спб., 1990, - 220 с
11. Фитрат. Кутадгу билиг. - Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 11 жилд. Илмий асарлар. Нашрга тайёрловчи ва изохлар муаллифи Ҳ.Болтабоев. - Т.: Маънавият, 2000, -Б11-17.
12. Фитрат. Кутадгу билнг. - Абдурауф Фитрат Танланган асарлар. 11 жилд. Илмий асарлар. Нашрга тайёрловчи ва изохлар муаллифи Ҳ.Болтабоев. - Т.: Маънавияг, 2000, -Б.11-17
13. Юсуф Хос Хожиб. Кутадгу билиг. Тошкент: Юлдузча, 1990, -Б.36.

